

ATLANTIC
— CENTRE —

**GEOPOLÍTICA E
COOPERAÇÃO NO
ATLÂNTICO SUL**

Atlantic Centre

Geopolítica e Cooperação no Atlântico Sul

Lisboa, 2024

Título

Geopolítica e Cooperação no Atlântico Sul

Autor

Murilo Gomes da Costa

Editor

Atlantic Centre

Produção

Atlantic Centre e Murilo Gomes da Costa

Paginação e Arte Final

Núcleo de Design da Secretaria-Geral do Ministério de Defesa Nacional de Portugal

Revisão de texto

Atlantic Centre

julho de 2024

Sumário

Prefácio

5

Introdução

7

Brasil

8

Portugal

12

Zopacas

15

CPLP

17

Presença Extrarregional

19

Década da Ciência Oceânica

22

Prefácio

Numa era marcada pela imprevisibilidade geopolítica, o espaço global está a assistir a um incremento de conflitualidade que coloca desafios à estabilidade e à segurança das nações de todo o mundo.

A atual paisagem geopolítica pode ser vista como uma complexa teia de interesses contrastantes, lutas de poder e tensões crescentes. Desde o ressurgimento da competição entre grandes potências até à proliferação de atores não-estatais, e ao aumento dos conflitos regionais, a instabilidade paira sobre a arena mundial. Neste sentido, a título de exemplo, os atuais acontecimentos no Mar Vermelho põem em evidência a forma como a crescente insegurança assume uma expressão transnacional e interdependente, onde fenómenos locais e regionais conseguem alcançar uma miríade de impactos de ordem global.

Neste contexto, o multilateralismo assume um significado renovado. Na sua essência, o multilateralismo incorpora o princípio da ação coletiva, reconhecendo que muitos dos desafios que enfrentamos atualmente - desde os conflitos regionais, as atividades ilícitas associadas ao crime organizado, com impacto na segurança marítima, até às alterações climáticas - transcendem fronteiras nacionais. Isto exige esforços concertados por parte da comunidade internacional, num mundo cada vez mais interligado.

Para além disso, o ressurgimento da territorialização atlântica, com as aspirações políticas dos Estados em alargar e expandir a sua plataforma continental, acrescenta uma nova dimensão na procura de cooperação multilateral. Estas visões concorrentes da ordem mundial e os interesses nacionais divergentes, embora politicamente legítimos, podem dificultar os esforços para forjar consensos entre Estados.

Ademais, à medida que a comunidade transatlântica se confronta com uma série de desafios geopolíticos - desde a assertividade e o expansionismo a Leste até à erosão dos ecossistemas e das comunidades em todo o Atlântico -, o imperativo de reforçar os laços entre a comunidade atlântica nunca foi tão premente.

No entanto, face a estes desafios, permanece o reconhecimento de que a força atrativa assente na cooperação e na procura do consenso transcende os estreitos limites dos interesses e de rivalidades nacionais. À medida que as nações se debatem com um conjunto significativo de desafios, de riscos e de ameaças, a ação coletiva de colaboração torna-se cada vez mais evidente. Ao abraçar o compromisso de cooperação e diálogo político, um caminho para um Atlântico mais estável, próspero e pacífico pode ser traçado.

Por conseguinte, o vencedor do FLAD Atlantic Security Award 2022, Dr. Murilo da Costa, apresenta essa mesma análise, e à medida que os Estados enfrentam a plethora de desafios que o mundo de hoje enfrenta, a reafirmação e o compromisso assentes na cooperação internacional no domínio da segurança, pode colocar-se autonomamente como uma ferramenta valiosa para diminuir o sentimento iminente de insegurança no Atlântico. Esta brochura destaca, através de extensos recursos cartográficos, as várias relações de cooperação desenvolvidas no Atlântico Sul e até que ponto essas dinâmicas regionais podem alterar a segurança atlântica em geral.

Nuno de Noronha Bragança

Contra-almirante
Coordenador do Centro do Atlântico

Introdução

Desde o fim da Guerra Fria, diversas iniciativas bilaterais e organizações multilaterais - como a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas), a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a União Africana - contribuíram para a consolidação do Atlântico Sul como uma Zona de Paz e Cooperação. No entanto, a região ainda abriga múltiplos interesses geopolíticos, devido ao seu potencial estratégico e econômico.

Um elemento central para este processo de promoção da paz e da cooperação foi o fortalecimento do campo da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID). A CID é considerada pela literatura científica como um instrumento de política externa, embora nem todos os governos percebam do mesmo modo a pertinência e a oportunidade de ter programas de cooperação robustos. Em especial no contexto de temas como a paz e a cooperação, a **cooperação internacional em defesa** se torna um meio para o fortalecimento das capacidades materiais, técnicas e científicas dos países do Sul.

O objetivo desta cartilha é apresentar uma coletânea de imagens de cartografia temática em defesa sobre o Atlântico Sul, com destaque às iniciativas de cunho internacional. Este documento é uma publicação do projeto “**O Potencial da Cooperação em Defesa no Atlântico Sul**”, vencedor do prêmio **FLAD Atlantic Security Award 2022**, promovido pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN), pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (Flad) e pelo Atlantic Centre.

Uma inovação do projeto é a utilização da **cartografia temática**, viabilizada pela coleta de dados e a elaboração de imagens inéditas – mapas, gráficos, linhas do tempo – que serão de uso público. A elaboração é de responsabilidade do autor do projeto, em colaboração com o **Ateliê de Cartografia do Laboratório de Análise Político Mundial (LABMUNDO)**, centro de investigação ligado ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Algumas das imagens aqui presentes foram originalmente publicadas no Atlas da Política Brasileira de Defesa e estão disponíveis gratuitamente na Mapoteca do LABMUNDO.

Murilo Gomes da Costa

Doutor em Ciência Política (IESP - UERJ)

Investigador do Laboratório de Análise Político Mundial (LABMUNDO)

FLAD Atlantic Security Award 2022 Research Fellow

BRASIL

Coletânea de imagens sobre a atuação brasileira no Atlântico Sul, com ênfase em seu entorno estratégico ampliado

ENTORNO GEOPOLÍTICO ESTRATÉGICO

Área do entorno geopolítico imediato do Brasil, segundo definição pelas Forças Armadas do Brasil

A demarcação geográfica do entorno estratégico brasileiro é composta por duas áreas: A primeira é o entorno estratégico imediato, com a presença de todos os países situados na América do Sul e o território jurisdicional brasileiro no mar a Amazônia Azul, que inclui também as ilhas brasileiras no oceano.

A segunda área compreende o entorno estratégico ampliado, no qual estão inseridos o Atlântico Sul, os países africanos banhados pelo oceano e a Antártida. A inclusão da Antártida, ao extremo Sul da região sul-atlântica, ocorre devido à sua importância para o Brasil, tanto para o desenvolvimento de pesquisas técnico-científicas, como na consolidação de uma presença em todo o Atlântico Sul.

BRASIL

Coletânea de imagens sobre a atuação brasileira no Atlântico Sul, com ênfase em seu entorno estratégico ampliado

ÚLTIMA FRONTEIRA NO MAR

Dimensão da área da amazônia azul e verde, em quilômetros quadrados, em 2016

A Amazônia Azul possui uma grande diversidade de riquezas e recursos estratégicos. Nas últimas décadas houve um aumento nos investimentos para a descoberta e a exploração de recursos no mar. As áreas que receberam mais investimentos estão ligadas à indústria, infraestrutura, bem como em projetos nas áreas da ciência e da tecnologia. Esses investimentos em pesquisas permitem um melhor rastreamento da potencialidade de recursos no mar, além da elaboração de meios eficazes e sustentáveis de exploração dessas riquezas.

Em virtude de a região marítima brasileira possuir uma área equivalente à 52% do território terrestre - com dimensão e biodiversidade semelhantes ao da Floresta Amazônica, ou a “Amazônia Verde”, como denominada nos círculos militares - convencionou-se nomeá-la de **Amazônia Azul**.

Em 2015, o governo Dilma instituiu por meio da Lei Nº 13.187, o **Dia Nacional da Amazônia Azul**. A data foi escolhida em homenagem à entrada em vigor da **Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUDM)**, em 16 de novembro de 1994.

RIQUEZAS DA AMAZÔNIA AZUL

Mapeamento dos principais minérios do leito marinho na costa brasileira, em 2016

Quantidade de espécies conhecidas na biodiversidade marinha da Amazônia Azul, em 2016

BRASIL

Coletânea de imagens sobre a atuação brasileira no Atlântico Sul, com ênfase em seu entorno estratégico ampliado

CRONOLOGIA DOS PLEITOS PARA A AMPLIAÇÃO DA “AMAZÔNIA AZUL”

Evolução dos pleitos do Brasil para a ampliação dos limites exteriores da plataforma continental brasileira, além das 200 milhas, entre 2004 e 2024

2004

Em 2004, o Brasil apresentou a “Proposta de Limite Exterior da Plataforma Continental Brasileira além das duzentas milhas” à CLPC da ONU

2007

As Recomendações da Comissão foram: Dos 960 mil km² de área reivindicada pelo Brasil, para além das 200 milhas náuticas, a CLPC não concordou com cerca de 190 mil km²

2007

O Brasil decidiu por não aceitar a recomendação. A CIRM propôs um processo de revisão da Proposta inicial

2008

Em 13 de maio, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) do Brasil, na sua 168ª Sessão Ordinária, decidiu que fosse elaborada uma Proposta Revisita de Limite Exterior da Plataforma Continental Brasileira além das duzentas milhas, a ser oportunamente encaminhada à CLPC

2008

Em 4 de julho, a nova Proposta foi aprovada pela Presidência da República. Com a nova proposta revista, a margem continental brasileira foi dividida em três áreas distintas:

- Região Sul
- Margem Equatorial
- Margem Oriental/Meridional

2015

A proposta da Região Sul, inserida em parte da Margem Meridional, foi encaminhada à ONU em abril de 2015 e apresentada à Comissão de Limites em 25 de agosto de 2015

2017

A proposta da Margem Equatorial foi encaminhada à ONU em 8 de setembro de 2017

2018

Apresentação da proposta da Margem Equatorial na Reunião Plenária da Comissão de Limites em 08 de março

2018

A proposta da margem Oriental/Meridional com a inclusão da elevação de Rio Grande (ERG) foi encaminhada à ONU em 7 de dezembro de 2018; Com a inclusão da ERG nessa submissão, a Amazônia Azul passa a ter uma área de cerca de 5,7 milhões de km²

2019

Em março de 2019, a CLPC aprovou na sua totalidade o Limite Exterior proposto pelo Brasil relativo à proposta da Região Sul, incorporando à Plataforma Continental uma área de cerca de 170.000 km²

2019

A análise da "Proposta da Margem Equatorial" foi apresentada em agosto de 2019. Em função da pandemia da COVID-19, em 2020, o processo encontra-se paralisado.

2024

Com o atraso decorrente da paralisação da análise da Margem Equatorial, possivelmente, o Pleito da Proposta da margem Oriental/Meridional, com a inclusão da elevação Rio Grande (ERG) será analisado a partir de 2024

2004

2008

2012

2016

2020

2024

Fonte: Marinha do Brasil (2023)

No âmbito das discussões jurídicas sobre o direito do mar, o **alargamento das fronteiras marítimas dos Estados** é um dos temas mais atuais e relevantes na conjuntura internacional. No Brasil, houve um importante avanço nos trâmites legais para a ampliação da sua fronteira marítima, que é formalizado por meio do **Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira**, o LEPLAC, desde 1987.

Desde a criação do LEPLAC, a **Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM)** do Brasil apresentou à **Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) da ONU**, diversas propostas de ampliação do território marítimo brasileiro, conforme ilustrado na imagem. Caso a CLPC aprove todos os pleitos ainda em análise, a “Amazônia Azul” passará a ter cerca de 5,7 milhões de km².

BRASIL

Coletânea de imagens sobre a atuação brasileira no Atlântico Sul, com ênfase em seu entorno estratégico ampliado

COOPERAÇÃO EM DEFESA NO ATLÂNTICO SUL

Acordos bilaterais na área de Defesa e Assuntos Militares firmados entre o Brasil, com países africanos ou países membros da Zopacas, entre 1990 e 2023

Fonte: Divisão de Acordos Internacionais do Itamaraty, 2023 e Lima; Milani; Duarte; Gomes da Costa, et al., 2017

*Obs: Esta figura atualiza os dados da imagem "Defesa do Atlântico Sul Ampliado", originalmente publicada no Atlas da Política Brasileira de Defesa

Entre as ações de cooperação em defesa destacadas nesta imagem, merecem destaque a formação militar, na qual foi criado um **Centro de Formação de Forças de Segurança, em Guiné Bissau**, com investimento brasileiro em torno de 3 milhões de dólares e, na **Namíbia**, onde o governo brasileiro forneceu apoio à **criação do Corpo de Fuzileiros Navais**, com aproximadamente de 600 militares, além da doação de embarcações.

Outra iniciativa importante foi o **levantamento da plataforma continental da Namíbia**. Com **Guiné Bissau**, o Brasil prestou apoio na reforma do setor de segurança com cerca de 750 mil dólares, entre os anos de 2004 e 2005, por meio da ONU.

PORTUGAL

Coletânea de imagens sobre a atuação de Portugal no Atlântico Sul

ACORDOS DE COOPERAÇÃO DE PORTUGAL NO ATLÂNTICO SUL

Quantidade de acordos de cooperação técnica no domínio militar, em vigor, entre Portugal e os países situados no Atlântico Sul, entre 1990 e 2021

A aproximação de Portugal com os países do Atlântico Sul não se restringiu apenas ao Brasil. A atuação portuguesa foi consolidada por inúmeros Programas-Quadro de Cooperação, assinados por Portugal com Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, por exemplo.

Os programas-quadro de cooperação internacional de Portugal no Atlântico Sul abrangem projetos de natureza técnico-militar, ligados aos aspectos da segurança marítima, à criação de condições para a participação conjunta das Forças Armadas portuguesas e dos países referidos em missões humanitárias e de manutenção da paz.

PORTUGAL

Coletânea de imagens sobre a atuação de Portugal no Atlântico Sul

COOPERAÇÃO DE PORTUGAL EM DEFESA NO ATLÂNTICO

Despesas globais da Cooperação no Domínio da Defesa entre Portugal e os Países Africanos do Atlântico Sul, em euros, em 2020

Fonte: Ministério da Defesa Nacional de Portugal (2020).

Os encargos financeiros que decorrem dos projetos inscritos nos **Programas-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa** inscrevem-se, na parte elegível, na contribuição portuguesa para a **Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD)**.

Além dos quatro países situados no Atlântico Sul, Portugal também possui recursos destinados à implementação de projetos de cooperação com outros países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, como Moçambique e Timor-Leste.

Os projetos com **Cabo Verde** são destinados à “Estrutura Superior das Forças Armadas” e “Segurança e Autoridade do Estado no Mar”. Com **Guiné-Bissau**, os recursos buscam assessorar a reforma da estrutura superior das Forças Armadas. Em **São Tomé e Príncipe**, os recursos são investidos na “Estrutura Superior da Defesa e das Forças Armadas”, na “Guarda Costeira” e no “Pelotão de Engenharia Militar de Construções”. Por sua vez, em **Angola**, destinam-se à “Estrutura Superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas”, “Exército”, “Força Aérea Nacional”, “Marinha de Guerra” e “Escola Superior de Guerra”.

PORTUGAL

Coletânea de imagens sobre a atuação de Portugal no Atlântico Sul

CRONOLOGIA DO ATLANTIC CENTRE

Detalhamento das principais atividades desenvolvidas pelo Atlantic Centre, entre 2018 e 2023

2018 Lançamento do "Centro de Defesa do Atlântico" ou "Atlantic Defence Capacity-building Centre" pelo Ministério da Defesa Nacional de Portugal (Portugal)	2019 21 de novembro: I Seminário do Atlantic Centre, ainda sob o nome de "Atlantic Defence Capacity-building Centre" (Instituto da Defesa Nacional - IDN, Lisboa, Portugal)	2020 16 de outubro II Seminário do "Atlantic Centre", com o tema "Multidimensional responses to complex emergencies in the Atlantic" (IDN, Lisboa, Portugal)	2021 14 de maio Assinatura da "Joint Political Declaration on the Atlantic Centre" por 16 países (Base Aérea nº 4, na Ilha Terceira, Açores, Portugal)	2022 20 de janeiro Reunião política com os demais parceiros, para subscrição do Roteiro para o Atlantic Centre	2023 8 a 12 de maio III Curso sobre Segurança Marítima, sob o tema "Digital and technological challenges in the maritime sector" (Base Aérea nº4, Ilha Terceira, Açores)
		2021 11 a 14 de maio I Curso de Segurança Marítima no Golfo da Guiné (Base Aérea nº4, Ilha Terceira, Açores)	2021 17 a 20 de maio II Curso de Segurança Marítima, com o IDN, o Comité da NATO para as Perspectivas de Género e Camarões sob o tema "Maritime Security and Human Security" (Base Aérea nº4 na Ilha Terceira, Açores, Portugal)	2022 25 de fevereiro Seminário internacional "Shifts in world geopolitics: cooperation and competition in the Atlantic" (Ponta Delgada, Açores)	2022 19 de Julho Gana assina a "Joint Political Declaration on the Atlantic Centre", junto dos demais 21 países signatários (Lisboa)
		2021 20 de julho Evento online para Apresentação do relatório do UNODC "Pirates of the Niger Delta: Between Brown and Blue Water".	2022 30 de junho Mesa redonda "A segurança dos cabos de dados submarinos e as áreas marinhas protegidas", como evento paralelo oficial da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (Parque das Nações, Lisboa)	2023 17 a 21 de Julho "The Atlantic Partnership Seminar", em parceria com o Africa Center for Strategic Studies (ACSS) o "Marshall Center", e o "Perry Center" (Forte São Julião da Barra, Lisboa, Portugal)	2023 24 de Outubro Togo assina a "Joint Political Declaration on the Atlantic Centre", junto dos demais 22 países signatários
		2021 19 de outubro III Seminário do "Atlantic Centre", com o tema "Unpacking the multilateral security ecosystem in the Atlantic". (IDN, Lisboa)	2022 junho 2ª edição do FLAD Atlantic Security Award	2023 8 de novembro 3ª edição do Atlantic Security Award	2023 8 de novembro V Seminário do "Atlantic Centre", com o tema "Great Power Competition in the Atlantic" at IDN (Portugal)
		2021 21 de setembro 1ª edição do FLAD Atlantic Security Award, em parceria com o IDN e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (Lisboa, Portugal)	2022 7 de julho "Joint Statement on the Atlantic Centre", assinada por 21 países	2023 8 de novembro VI Seminário do "Atlantic Centre", com o tema "Forecasting Atlantic security and governance" (IDN, Lisboa, Portugal)	
		2021 dezembro Elaboração do documento "Roteiro para o Centro do Atlântico (2022-2024)" (Portugal)			

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fonte: República Portuguesa - Defesa Nacional, 2023

Outra ação importante protagonizada por Portugal foi o **lançamento da iniciativa "Atlantic Centre" (AC)**, como um centro multilateral de excelência, que promove o desenvolvimento da capacidade de defesa. A iniciativa foi lançada oficialmente em 14 de maio de 2021 e, desde então, possui uma intensa agenda de atividades anuais.

A última declaração conjunta do Atlantic Centre foi assinada por 23 nações¹. O AC é um espaço diplomático fundamental para unir os interesses Norte-Sul, estabelecendo uma plataforma importante para o diálogo e a cooperação "pan-atlânticos".

¹ Angola, Brasil, Cabo Verde, Camarões, Colômbia, Dinamarca, Guiné Equatorial, França, Gâmbia, Alemanha, Gana, Guiné-Bissau, Marrocos, Países Baixos, Nigéria, Portugal, São Tomé e Príncipe, Senegal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América, Uruguai e Togo.

ZONA DE PAZ E COOPERAÇÃO DO ATLÂNTICO SUL (ZOPACAS)

Coletânea de imagens sobre a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas)

CRIAÇÃO DA ZONA DE PAZ DO ATLÂNTICO SUL

Votos por país na Resolução da Assembleia Geral 41/11 de 1986, que criou a Zopacas

Estabelecida em 27 de outubro de 1986, a Zopacas foi criada por meio da **Resolução 41/11, da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)**, com o intuito de promover a cooperação regional e a manutenção da paz e da segurança no entorno dos países sul-americanos e da costa ocidental da África que aderiram a tal iniciativa.

Nas reuniões ministeriais são discutidas diversas temáticas, tais como a cooperação em paz e segurança; defesa; desenvolvimento econômico e questões financeiras; oceanos e recursos marinhos; mudanças climáticas; transportes e comunicações; prevenção e combate à criminalidade internacional e ao terrorismo, entre outros.

ZONA DE PAZ E COOPERAÇÃO DO ATLÂNTICO SUL (ZOPACAS)

Coletânea de imagens sobre a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas)

REUNIÕES MINISTERIAIS DA ZOPACAS

Cronologia das reuniões ministeriais entre os estados membros da Zopacas, por data e local, entre 1988 e 2022

Desde a sua criação, a Zopacas passou por momentos de intensificação e paralisação das suas atividades internacionais. Conforme ilustra a figura, as principais reuniões ministeriais dos países signatários ocorreram entre 1988 e 2013.

Em julho de 2021 – marcado pelos 35 anos de criação da Zopacas – a **resolução A/RES/75/312, aprovada durante a 75ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas**, trouxe nova luz à necessidade de retomar as Reuniões Ministeriais.

A retomada definitiva das reuniões ministeriais da Zopacas, após o intervalo de uma década, ocorreu em abril de 2023. A ocasião marcou a mudança da coordenação geral da Zona, que foi assumida por Cabo Verde, pelos próximos dois anos.

O **Brasil propôs sediar a IX Reunião Ministerial, em 2026**, no marco dos 40 anos de criação da Zopacas.

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP)

Coletânea de imagens sobre as iniciativas da CPLP na cooperação internacional

COOPERAÇÃO VIABILIZADA PELO FUNDO ESPECIAL DA CPLP

Execução Financeira de Atividades de Cooperação no âmbito do Fundo Especial da CPLP, por tipo de atividade, e por valor solicitado ao fundo, em milhões de euros

Fonte: CPLP (2023)

No quadro da Cooperação da CPLP, a XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em Luanda, a 16 de julho de 2021, aprovou a “**Resolução sobre a Definição de uma Nova Orientação Estratégica da Cooperação da CPLP**”, que teve como objetivo acelerar a contribuição da CPLP para a prossecução da **Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável**.

A Figura permite visualizar o aumento no montante absoluto solicitado ao fundo, quando se compara apenas o ano de 2020, com o somatório do orçamento executado nas atividades de 2000 a 2019.

As ações da CPLP voltadas aos oceanos ganharam destaque em 2016, com a III Reunião dos Ministros dos Assuntos dos Mares, realizada em Díli. Neste encontro foi aprovado o primeiro **Plano de Ação da CPLP para assuntos marítimos**. Este plano prioriza a execução das seguintes iniciativas:

- Criação do Centro de Estudos Marítimos da CPLP;
- Atlas das Zonas Costeiras e Oceânicas dos Países da CPLP;
- Extensão da plataforma continental e projetos associados;
- Projeção Internacional da CPLP através dos Oceanos;
- o Desenvolvimento de Clusters Marítimos;
- Portal da CPLP para os Assuntos da Mar;
- Parceria da CPLP para o Lixo Marinho.

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP)

Coletânea de imagens sobre as iniciativas da CPLP na cooperação internacional

COOPERAÇÃO EM DEFESA NA CPLP

Sedes e projetos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, entre 2000 e 2016

Fonte: Sítio web do Ministério da Defesa, 2016; sítio web da CPLP, 2016; sítio web das Forças Armadas de Portugal, 2016.

Os países-membros da CPLP também desenvolveram iniciativas na área da cooperação em defesa. No que diz respeito à segurança marítima, as questões de cooperação foram debatidas em torno da Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP.

A figura indica as principais sedes e projetos desenvolvidos pelos diversos países pertencentes à comunidade. Há iniciativas como reuniões interministeriais na área de Defesa, operações militares conjuntas e a realização

de seminários com a presença de acadêmicos e autoridades civis e militares – que reforçam a dimensão da cooperação e troca de informações entre civis e militares.

Na última reunião de Ministros da Defesa Nacional da CPLP, realizada em 30 de maio de 2023, em Angola, foi apresentado o primeiro monitoramento anual do **Plano de Ação 1325**, que envolve o tema “**Mulheres, Paz e Segurança**”.

PRESENÇA EXTRARREGIONAL

Coletânea de imagens sobre a atuação de potências extrarregionais no Atlântico Sul, com ênfase no Reino Unido, EUA e França

ATUAÇÃO GLOBAL DO PODER MILITAR E NAVAL DOS EUA

Áreas de responsabilidade para os seis comandos combatentes geográficos baseados em terra e identificação das áreas aproximadas de atuação das Frotas dos EUA, em 2022

Fonte: WikimediaCommons (2022)

A presença estadunidense no Atlântico Sul se concretiza em três categorias de ação: o restabelecimento da IV Frota dos EUA, em julho de 2008, o fortalecimento do United States Southern Command (SOUTHCOM) e a criação do United States Africa Command (AFRICOM), em outubro de 2008.

Pela primeira vez, os EUA passaram a ter uma estrutura militar que conta com seis Comandos Unificados Combatentes e seis Frotas no globo.

Como é possível visualizar na figura acima, a IV Frota é responsável pela segurança da América do Sul e do Atlântico Sul, comportando os navios, submarinos e aeronaves que fazem a defesa da área sob responsabilidade do USSOUTHCOM.

O objetivo oficial declarado da IV Frota é o estreitamento da cooperação e da parceria dos países da região por meio de cinco missões: o apoio a operações de manutenção de paz, a assistência humanitária, o auxílio a desastres, os exercícios marítimos tradicionais e, também, o apoio às operações antidroga.

No tocante ao AFRICOM, ele foi criado pelos EUA² em 2006. Um dos motivos para a sua criação era a ávida procura por recursos estratégicos. Naquele período, os EUA buscavam aumentar a sua importação de petróleo de uma zona de interesse vital, o Golfo da Guiné, situado na costa africana.

² O AFRICOM atua principalmente no Golfo da Guiné, mas sua jurisdição engloba 53 países africanos, exceto o Egito.

PRESENÇA EXTRARRREGIONAL

Coletânea de imagens sobre a atuação de potências extrarrregionais no Atlântico Sul, com ênfase no Reino Unido, EUA e França

TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS BRITÂNICOS NO ATLÂNTICO SUL

Configuração geopolítica do Atlântico Sul, com destaque para as zonas marítimas sob jurisdição brasileira e para os territórios Ultramarinos do Reino Unido

Ao longo de sua história, o Reino Unido estabeleceu uma presença territorial destacada na Bacia do Atlântico Sul, o que lhe confere capacidade estratégica singular atualmente, superior, inclusive, aos próprios países costeiros deste oceano.

Na figura são ilustrados os principais territórios ultramarinos britânicos, que dão uma dimensão da ampla presença das forças de defesa britânicas no cenário geopolítico do Atlântico Sul. Em algumas ilhas, como Ascensão, são realizadas atividades militares conjuntas com os EUA.

PRESENÇA EXTRARREGIONAL

Coletânea de imagens sobre a atuação de potências extrarregionais no Atlântico Sul, com ênfase no Reino Unido, EUA e França

PRESENÇA MILITAR ESTRANGEIRA NA AMÉRICA DO SUL

Presença de bases militares com caráter de extraterritorialidade, operações militares e acordos de cooperação militar de potências extrarregionais, em 2016

Fontes: Sítio web do State Partnership Program dos EUA, 2016; sítio web dos US Marines, 2016; sítio web da Força Aérea Real do Reino Unido, 2016; sítio web da Marinha Britânica, 2016; sítio web do Exército da França, 2016.

Labmundo, 2017

Além dos interesses e da influência francesa na África, a França está presente no Atlântico Sul em função da posse da Guiana Francesa. O território foi colônia francesa até 1946, quando se tornou um departamento ultramarino francês.

A figura ilustra a presença dos múltiplos atores extrarregionais no entorno Estratégico Brasileiro. Estão destacadas algumas das bases com caráter de extraterritorialidade e que possuem papel estratégico na região, com destaque para EUA, França e Reino Unido.

DÉCADA DA CIÊNCIA OCEÂNICA

Principais iniciativas e atividades no âmbito da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, com ênfase em África

APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO “OCEANOS E O DIREITO DO MAR”

Votos por país na Resolução 72/73 de 2017, “Oceanos e o Direito do Mar”, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que proclama a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável

Fonte: United Nations Digital Library (2023).

Em 2017, a **Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável** foi proclamada pela Resolução (A/RES/72/73) da Assembleia Geral da ONU com o objetivo de implementar, entre 2021 e 2030, ações para cumprir os compromissos da Agenda 2030, com foco no ODS 14 (Vida na Água - conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos) e correlatos. A iniciativa reúne cientistas, governos, organizações não governamentais e a sociedade civil em torno de um esforço conjunto para enfrentar os desafios relacionados ao oceano e para promover o desenvolvimento susten-

tável e a conservação dos recursos marinhos. A coordenação internacional é feita pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que também é responsável pela elaboração do Plano de Implementação da Década.

Em 2022, a “**A/RES/77/248 - Oceanos e o direito do mar**” foi aprovada por 159 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, com um avanço significativo, quando comparado à adesão inicial, em 2017.

DÉCADA DA CIÊNCIA OCEÂNICA

Principais iniciativas e atividades no âmbito da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, com ênfase em África

PROJETOS AFRICANOS RESULTANTES DA “ CONVOCAÇÃO PARA AÇÕES DA DÉCADA ”

Principais Projetos da Década da Ciência Oceânica, liderados por organizações e/ou Estados africanos, entre 2020 e 2023

Aperfeiçoamento das observações hidrográficas e oceanográficas

Comissão Nacional para Educação, Ciências e Cultura Marrocos (MarocNatCom)

Marrocos

Programa de Alfabetização Educacional Oceânica

Ministério de Economia Marítima de Cabo Verde

Cabo Verde

Centro de Serviços Científicos sobre Mudança Climática e Uso do Solo Adaptado da África Ocidental

Universidade Técnica Atlântica de Cabo Verde

Benin

Nigeria

Previsão Sem Falhas do Oceano para o Clima em África

Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin (IRHOB)

Campanha 'Oceano Sustentável para Jovens Africanos'

The Atlantic Maritime Academy Nigeria (Instituto de Estudos Náuticos e Pesquisa Oceânica)

Tanzânia

Seychelles

Programa de Educação para a Gestão Sustentável dos Oceanos

Ministério da Pesca e da Economia Azul de Seychelles

Ilhas Maurício

Número de Projetos

Fenoy-X

Rede de Cientistas em Início de Carreira

África do Sul

Melhoria do Sistema de Observação Oceânica na República da Maurícia

Serviços Meteorológicos das Maurícias

Reforço das capacidades institucionais para a sustentabilidade da ciência dos oceanos em luz da pandemia de COVID-19

Nipe Fagio

Monitoramento em tempo real de poluentes e qualidade da água a baixo custo ao longo dos recifes de coral na Tanzânia

Aqua Farms Organization

Protegendo os estuários da região oeste do Oceano Índico

Escola de Ciências Aquáticas e Tecnologia da pesca

Fonte: UNESCO-IOC (2022) e OCEANDECADE (2023)

Até o momento, a implementação da 'Década da Ciência Oceânica' no continente africano ainda fica atrás de muitas outras regiões do mundo. Os resultados da primeira **Convocação para Ações da Década (No. 01/2020)** levaram ao endosso de mais de 160 Ações da Década dos Oceanos, na forma de programas, projetos e contribuições, concentrados na Europa e América do Norte.

Contudo, diversos países e organizações africanas estão envolvidos em programas e iniciativas, seja como parceiros e/ou como principal ator de sua implementação, conforme ilustra a imagem.

REFERÊNCIAS & LEITURAS COMPLEMENTARES

Costa, Wanderley Messias da. (2014). Projeção do Brasil no atlântico sul: geopolítica e estratégia. **Revista USP**, nº.95, p.9-22.

Costa, Murilo Gomes da. (2022). **Trajetórias que se encontram: Análise comparativa da inserção do Brasil e da África do Sul em seus Entornos Regionais (1998-2018)**. 2022. 413f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Costa, Murilo Gomes da. (2023) Desafios da Revitalização da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul no Contexto da Década Oceânica (2021-2030). Atlantic Centre - **Policy Brief - Issue 16**, April

CPLP (2023). **Quadro de Execução do Fundo Especial**. URL: <https://www.cplp.org/id-3034.aspx>

Duarte, R. S. Costa, Murilo Gomes da. (2022). **A cooperação internacional brasileira em defesa como indutor de inovações**. In Amorim, O.; Azevedo, F (org). Estudos de defesa Inovação, estratégia e desenvolvimento industrial . Rio de Janeiro: FGV. 1 ed.

Lima, Maria Regina Soares de Lima; Milani, Carlos R. S; Duarte, Rubens de S. Duarte; Gomes da Costa, M. et al. (2017). **Atlas da política brasileira de defesa**. Buenos Aires: Clacso; Rio de Janeiro: Latitude Sul. 2017.

Marinha do Brasil. (2023). Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC). URL: <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/leplac>

Ministério da Defesa Nacional de Portugal. (2023). **Anuário Estatístico da Defesa Nacional - 2020**. URL: https://www.defesa.gov.pt/pt/defesa/dn/edn/Lists/PDEFINTER_DocumentoLookupList/AEDN-2020_VF.pdf

Ministério Público de Portugal (2023). **Consulta por Instrumentos Internacionais**. URL: <https://www.ministeriopublico.pt/tratados/resultados?ti=714>.

Ocean Decade (2023). United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development. **Decade Actions**. URL: <https://forum.oceandecade.org>.

Organização das Nações Unidas (ONU). **Resolution adopted by the General Assembly on 29 July 2021. A/RES/75/312**. Nova Iorque: United Nations General Assembly. 2021.

República Portuguesa. (2023). Ministério da Defesa Nacional. **The Atlantic Centre**. Lisboa, Portugal. URL: <https://www.defesa.gov.pt/pt/pdefesa/ac/about>

UNESCO-IOC (2022). The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021–2030. **Ocean Decade Africa Roadmap**. Paris, UNESCO. (The Ocean Decade Series, 36).

United Nations Digital Library. (2023). Oceans and the law of the sea: resolution (adopted by the General Assembly in 2017). URL: <https://digitallibrary.un.org/record/1325850?ln=en>

Apoio institucional e financeiro

A elaboração desta cartilha contou com o apoio financeiro do **FLAD Atlantic Security Award 2022** da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, do Atlantic Centre e do Instituto da Defesa Nacional. O conteúdo deste documento é de responsabilidade do autor. Não representa, portanto, a visão ou posição institucional do Atlantic Centre ou das demais instituições parceiras.

FLAD
LUSO-AMERICAN
DEVELOPMENT FOUNDATION

ATLANTIC
— CENTRE —

idn Instituto
da Defesa Nacional

IESP.UERJ
Instituto de Estudos Sociais e Políticos

LABMUNDO